

महिला अधिकार एवं संवैधानिक प्रावधान : एक अध्ययन

Dr. Poornima Devendra Bairagi

Assistant professor, Shri Indubhai Seth Law College Dahod.

Corresponding author- Dr. Poornima Devendra Bairagi

Email- Poornima.abhay@gmail.com

सारांश

“नारी तू नारायणी, से लेकर “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र” ।

“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्”से लेकर ...

“जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ तत्र

“तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च”॥ से लेकर ,

“सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्” ॥ तत्र

मनुस्मृति के अध्याय 3 के उपरोक्त श्लोक में भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महत्ता का पता चलता है। बावजूद इसके एनसीआरबी, एनएफ़एचएस, डबल्यूएचओ द्वारा जारी आकड़े महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव की मानसिकता को दर्शाते हैं, परिणाम स्वरूप महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण स शक्तिकरण के लिए किए गए संवैधानिक प्रयासों का प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन करता है, जिसमें द्वितीय स्त्रियों यथा पुस्तक, शोधपत्र इंटरनेट, उपन्यास आदि का समावेश है।

शब्द कुंजी: महिलाएं अधिकार, भारतीय संविधान, वाद, एन.एफ़.एच.एस.

परिचय

प्राचीन युग से वर्तमान युग तक नारी के प्रति भेदभाव की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। चाहे घर हो या कार्य स्थल, या समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो अथवा प्रसूति अवकाश की बात हो, व्यवसाय के चयन की बात हो या विवाह की बात उसने अतीत में ज्यादा तो वर्तमान में कम ही सही लैंगिक भेदभाव, असमानता का सामना करना पड़ा है। इस अवस्था में राज्य हितप्रहरि की भूमिका निभाते हुए उन्हें न्याय प्रदान करे, उन्हें सुरक्षित माहोल मिले जिसमें वे अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह अपने अधिकारों की मांग कर सकें अधिकार का उपभोग कर सकें। इस हेतु भारतीय संविधान में उनकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु जो प्रयास किए गए हैं वह इस प्रकार हैं।

संवैधानिक प्रयास – संविधान सबके लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सुनिश्चित करने की बात करता है जिसकी झलक मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलती है।

अनुच्छेद 14¹ - विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की बात करता है स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। दोनों समान हैं। यथा एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा एआईआर)1981 सुप्रीम कोर्ट 1829) का वाद एवं शबरीमाला मंदिर प्रवेशवाद

अनुच्छेद 15 (3)² - राज्य सरकार को स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। यथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

¹ डॉ. जे. एन. पाण्डेय, भारत का संविधान सेंट्रल लॉ एजेंसी (2012)

² डॉ. जे. एन. पाण्डेय, भारत का संविधान सेंट्रल लॉ एजेंसी (2012)

अनुच्छेद 16 अवसर की समानता³ - यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यथा सीब मुथम्मा .बी.नाम भारत संघ एआईआर)1974 सुप्रीम कोर्ट 1868) का मामला

अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार⁴ -महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार वह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकती हैं। स्त्री लिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता⁵ -किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। यह अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ हैं और अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिकार को घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग के संदर्भ में भलीभती समझा जा सकता है, यथा (1)लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए) आर आई2006 सुप्रीम कोर्ट 2522) जो बालिका को स्वेच्छा से अंतर्जातीय विवाह का अधिकार से संबन्धित है वही दूसरा वाद महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण ए) आर आई1991 सुप्रीम कोर्ट 207) का है जो चरित्रहीन महिलाओं को एकांतता का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23 – 24-शोषण के विरुद्ध अधिकार⁶
शोषण चाहे शारीरिक हो या मानसिक व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाधक है। जिसका शारीरिक और मानसिक प्रभाव बेहद गंभीर होता है। एन.एफ.एच.एस. 2015-2016 की रिपोर्ट कहती है की देश की हर चौथी महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है की हिंसा का प्रभाव कितना होगा। वाद की बात करे तो अरुणा रामचन्द्र शन्बौग बनाम भारत संघ और अन्य मार्च 2011। जिसमें अरुणा नामक नर्स पर वार्डबोय द्वारा बलात्कार किया जाता है और वह कोमा की हालत में वर्षों तक एक जीवित लाश बन कर रह जाती है उसी प्रकार कार्य स्थल पर महिलाओं का शोषण रोकने हेतु “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013” प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012”।

अनुच्छेद 39-आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39 (क का करने प्राप्त साधन पर्याप्त के जीविका को स्त्री में (अनुच्छेद एवं अधिकार39(द समान लिए के कार्य समान (पारिश्रमिक समान यथा है। करता बात की वेतन अधिनियम1976।

अनुच्छेद 42⁸- महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। यथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961,

अनुच्छेद 51A(e)⁹-संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A (e) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। यथा सती (निवारण) अधिनियम, 1987, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

संविधान का 73 वां और(भाग 9 (क)) 74वां संशोधन 1992¹⁰- इसके माध्यम से, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण की बात की गयी है।

अनुच्छेद 243 (द)(3)¹¹-इस अनुच्छेद में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/ 3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे।
अनुच्छेद 325¹²- इस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिए गए हैं।

³ तत्रैव

⁴ तत्रैव

⁵ तत्रैव

⁶ तत्रैव

⁷ तत्रैव

⁸ तत्रैव

⁹ तत्रैव

¹⁰ तत्रैव

¹¹ तत्रैव

¹² तत्रैव

निष्कर्ष : इस तरह हम देखते हैं की महिला अधिकार के लिए संविधानिक प्रावधान के चलते ही शाहबानों वाद ,नर्गिस मिर्जा ,सरला मुद्गल , शबरीमला ,मोहिनी जैन सी .बी. मुथम्मा,सागरीका चक्रवर्ती बनाम नॉर्वे केस महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम मधुकर नारायण मर्दीकर, विशाखा वाद,अरुणा रामचन्द्र शन्बौग वाद ये वाद महिलाओ के हक की लड़ाई मे मील का पत्थर सिद्ध हुए है और औरों के लिए मिसाल कायम की है । जो दिखाता है की संविधान महिलाओ के अधिकार के प्रति कितना कटिबद्ध है ।